

تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت روانی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به دادگاه های شهر تهران

۱- افسانه توسلی

۲- زینب کرمی

۳- میناامان اللهی

۱- (استادیار دانشگاه الزهرا)

۲- (کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

۳- (کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا)

1-afsantav@yahoo.com

2-zeinabkarami@yahoo.com

3-minaamanolahi@yahoo.com

بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت روانی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به دادگاه های شهر تهران میباشد. اهداف تحقیق: بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته زنان بر انواع خشونت علیه زنان در جریان زندگی زناشویی می باشد. روش تحقیق: در تحقیق حاضر از روش پیمایش با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف، هدف ما نشان دادن میزان خشونت (فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی) اعمال شده علیه زنان از جانب همسرانشان است. و در سطح تبیین قصد داریم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل را بر روی میزان خشونت مردان علیه زنان در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری کنیم.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان ۹۹٪ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0,000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=-0,314$ منفی بیانگر رابطه متوسط و معکوس میباشد به عبارت دیگر هر چقدر سرمایه فرهنگی تجسم یافته در بین زنان افزایش یابد خشونت روانی علیه آنها کاهش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد میشود بنابراین بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و میزان خشونت روانی در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: خشونت علیه زنان؛ خشونت اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی تجسم یافته

مقدمه:

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی است که فرآیند جامعه پذیری فرد در آن شکل می گیرد و موجب پذیرش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین انتقال الگوهای روابط و تعامل از خانواده به سایر نهادهای اجتماعی است. بررسی خشونت در خانواده با اعمال خشونت فیزیکی نسبت به کودکان شروع شد، اما بزودی زنانی را که از همسران خود کتک می خوردند نیز در بر گرفت و روشن شد که پدیده خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع جهان سوم نیست، بلکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، بخصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد.

امروزه در جهان، خشونت علیه زنان یکی از بزرگترین مسائل و معضلات اجتماعی جوامع به شمار می رود. در حالی که خشونت علیه زنان به عنوان یکی از موارد شرم آور نقض حقوق بشر، یک جرم بین المللی محسوب می شود که هنوز بسیاری از زنان جهان قربانی آن می شوند. درگیری ها، تجاوزهای جنسی، آبهستی های اجباری، برخوردار نبودن از آموزش، ترجیح فرزند پسر بردختر، ازدواج زودرس و بدتر از همه خشونت های فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در نقاط مختلف جهان، نهادهای سازمان های حقوق بشر را نگران کرده است. این در حالی است که عاملان این خشونت ها از پاسخگویی در امان هستند و هیچ محکمه ای آنان را به محاکمه نمی کشاند بنابراین از آنجا که ارتباطی منطقی بنابراین از آنجا که ارتباطی منطقی میان سلامت و امنیت خانواده و جامعه وجود دارد و امنیت برای زنان، پایه های خانواده را استوار می سازد و از سوی دیگر به توانمندی جامعه می افزاید و مانع آسیب رسیدن به بخش عظیم و تاثیر گذار جامعه میشود. باید خشونت علیه زنان بخصوص خشونت علیه آنها در جریان زندگی زناشویی را به عنوان یک معضل اجتماعی مهم مورد بحث و کنکاش قرار داد تا تدابیری جهت جلوگیری یا حداقل کاهش خشونت خانوادگی اتخاذ شود و از این طریق به سلامت، امنیت و پایداری خانواده و در نتیجه سلامت و شادابی و امنیت جامعه کمک شود.

بیان مسئله:

تا سه دهه قبل، جامعه شناسان، خشونت در خانواده را امری استثنایی قلمداد می کردند و آن را خاص خانواده هایی می دانستند که دارای مشکلات مادی، سطح فرهنگی پایین و شرایط بحرانی مانند طلاق و جدائی قرار دارند، به بد رفتاری با اعضای خانواده خود دست می زنند (اعزازی، ۱۳۸۰: ۷۷).

خشونت شوهران علیه زنان در خانواده یکی از معضلات اساسی جوامع امروزی - اعم از توسعه یافته و در حال توسعه - است. به عبارت دیگر خشونت شوهران علیه زنان امری جهانی است (نوابی نژاد، ۱۳۷۸: ۳۵).

رفتار خشن در مقابل زنان در تمام جوامع و کشورها و در همه سطوح اجتماعی و اقتصادی دیده می شود. خشونت علیه زنان خاص یک طبقه اجتماعی نیست. کتک زدن همسر یا شریک جنسی در همه قشرها و طبقات جامعه، در بین ثروتمندان و افراد تحصیل کرده و بیسواد اتفاق می افتد. شوهران خشن در سطوح گوناگون قرار داشته و هرگز نمی توان بروز چنین واقعه ای را به فقرا، طبقات کارگر و افراد کم سواد محدود دانست، کما اینکه یکی از پژوهش های انجام یافته در آمریکا نشانگر این واقعیت است که خشونت در میان تحصیل کرده های دانشگاهی از آمار بالایی را به خود اختصاص دادند (معمدی مهر، ۱۳۸۰: ۲۰). خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است و در برگیرنده کلیه رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه همچون فیزیکی، حملات روانی و تجاوز جنسی و فشارهای اقتصادی است که از ناحیه افراد بالغ که با فرد ارتباط نزدیک دارند، اعمال می شود و همسر آزاری یکی از اشکال خشونت خانوادگی است که عمده ترین قربانیان آن زنان هستند (خسروی، ۱۳۸۱: ۷) متأسفانه در برخی از خانواده ها اتفاقاتی رخ می دهد که خشونت علیه زنان به رفتارهای رایج تبدیل شده و بسیاری از مردان با آموزشهایی که در خانواده ها می بینند و بر اساس الگوهای سنتی که مرد را انسان قوی و زورگو و پرخاشگر و بی احساس معرفی می کند، می پندارند که اعمال خشونت نسبت به زن جزئی از حقوق بدیهی آنهاست. در بسیاری از فرهنگ ها «سوختن و ساختن» یک ارزش مثبت برای زنان تلقی شده و مورد تحسین عمومی قرار می گیرد. ساختار جامعه ایران بیشتر بر اساس اقتدار پدرسالارانه است و مردان بیشتر از زنان به منابع و مزایای اجتماعی (قدرت، ثروت و اعتبار اجتماعی) دسترسی دارند. در نتیجه یک سلسله مراتب اقتدار در جامعه به وجود می آید و این اقتدار باعث نابرابری در بین زن و مرد می شود. حال اگر در خانواده وضعیتی به وجود آید که سبب شود رفتار زن و فرزندان از نظارت خارج شود و یا مرد احساس کند که همسرش از نظر فرهنگی،

اقتصادی و اجتماعی بالاتر از وی می باشد و موقعیت و یا رفتاری از آنها سر می زند که باعث تهدیدی برای اقتدار مرد باشد، مرد باید برای حفظ اقتدار خود اقدام کند که یکی از ساده ترین راه ها برای حفظ مقام و موقعیت مرد در سلسله مراتب اقتدار خانواده و اعمال نظارت بر رفتار دیگران، توسل به خشونت است.

خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است (کار، ۱۳۷۹: ۳۴). با توجه به اینکه تحولات صنعتی و پیشرفت گسترده تکنولوژی جنبه های مختلف فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جامعه، تغییرات عمده ای در سبک و شیوه زندگی مردم به وجود آورده است. گسترش فراوان کارگاه های آرایه دهنده خدمات آموزشی (مانند آموزشگاه های موسیقی، صنایع دستی، خیاطی، تئاتر، سینما و...)، خدمات اجتماعی (مانند مددکاری ها، کانون های اصلاح و تربیت و...) و حتی کارگاه های کسب و کار (مانند کافی نت ها، خرید و فروش کامپیوتر، موبایل و...) در این راستا قابل بررسی است. از سویی نباید فراموش کرد که گسترش فناوری IT و اینترنت (مانند بازی های کامپیوتری، چت، ارتباط با دیگران از طریق E-mail، مطالعه اخبار و مطالب از اینترنت و...) باعث شده تا سرمایه فرهنگی خانواده ها بالاتر برود. به عبارت دیگر تحولات صنعتی و رشد تکنولوژی و ارتباطات باعث شده است سطح رفاهی مردم در جامعه رشد کمی و کیفی داشته باشد. از این رو در تلاش هستیم تا ببینیم که آیا با گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمایه فرهنگی مردم میزان خشونت که بر زنان اعمال می شد تغییر کرده است یا خیر؟ در پژوهش هایی که در ایران انجام گردیده عوامل مختلفی را در پدیده خشونت علیه زنان موثر دانسته اند (اعتقاد به ایدئولوژی پدر سالاری، نگرش مردان به نقش اجتماعی زنان، عزت نفس مردان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان و مردان، سن ازدواج و...) اما فاکتورهای که در این تحقیق سعی کردیم مد نظر قرار دهیم تاثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت روانی زنان می باشد. تا راه حل های مناسبی جهت جلوگیری از بروز این رفتار و یا کاهش رفتار خشونت آمیز علیه زنان در خانواده ارائه دهیم.

ضرورت و اهمیت موضوع:

در بین تمامی نهادها، سازمانها و موسسات اجتماعی، خانواده مهمترین ارزشمندترین اثر بخش ترین نقش ها را داراست و خانواده دارای اهمیت تربیتی و اجتماعی است. افراد از سوی خانواده و در خانواده گام به عرصه هستی می نهند و جامعه نیز از تشکیل افراد، هستی و قوام می یابد (نوابی نژاد، ۱۳۷۶: ۳۶) خانواده و جامعه به هم وابسته اند هر چه یکی از آنها را غنی سازد دیگری را نیز غنی می کند و هرچه به یکی از آنها آسیب برساند به دیگری آسیب می زند. به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامتی کند چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۱۱).

خانواده کانون اصلی انتقال ارزشهای فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی است. در حقیقت نظام جوامع و قوانین و ارزشهای مطلوب جامعه به طور بنیادی از طریق خانواده به افراد منتقل می شود. بلکه نیازهای انسان در خانواده برآورده می شود. بقای نسل، تربیت نسل، ارضای مشروع نیازهای جنسی، تامین نیازهای عاطفی و امنیت در چهار چوب خانواده میسر می شود (نوابی نژاد، ۱۳۷۴: ۳۰) بنابراین می توان گفت خانواده تنها سرپناه امن برای تک تک افراد آن و بخصوص زنان است، اگر زن در مکانی که به او تعلق دارد مورد اذیت و آزار قرار گیرد هم دچار مشکلات و بیماریهای جسمی و هم مشکلات و بیماریهای روانی می شود. زنان این نیمی از پیکره جامعه که مسولیت پرورش و تربیت نسل به عهده آنان گذاشته شده، نقش سنتی آرامش دهنده کانون خانواده را به دوش می کشد. این انسان که فقط سنگ صبور خانواده شده، خود نیاز به امنیت خاطر و آسودگی روح است و اگر امنیت او در نظر گرفته نشود فقط ایوان خانه ای پیراسته می شود که از پای بست ویران است و نمای ظاهری ساختی مجلل می شود که اساسش متزلزل است. خشونت خانوادگی یک مساله اجتماعی بشمار می رود و اهمیت آن در مقایسه با دیگر مسایل اجتماعی به این خاطر است که تنها مشکلات برای فرد قربانی به همراه ندارد بلکه به فرزندان آن و کل جامعه آسیب می رساند.

پیشینه تحقیق:

• پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت خشونت در جامعه تهران» در سال ۱۳۷۵ توسط تقی آزاد ارمکی به صورت نظر سنجی در سطح شهر تهران انجام گرفته است. در این بررسی ۴۶ درصد افراد نمونه را مردان و ۵۴ درصد را زنان تشکیل می دادند. این پژوهش به دنبال دستیابی به این هدف بود که آیا در جامعه خشونت وجود دارد؟ در این تحقیق تنها به تئوری های خرده فرهنگ خشونت و یادگیری اجتماعی توجه شده است. این پژوهش به نتایج زیر دست یافت: ۶۴ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که خشونت در جامعه تهران «زیاد یا خیلی زیاد» می باشد و ۲۳ درصد «تا حدودی»، ۸ درصد «کم» یا «اصلاً» معتقد به این سخن بودن در این میان ۵ درصد نیز نظری نداشتند. براین اساس مشخص شد که جامعه تهران با درصد بالایی مبتلا به آسیبی چون خشونت است و بسیاری از مردم یا خشمگین شده اند و یا مورد خشونت از طرف دیگران واقع شده اند. در میان انواع خشونت، خشونت کلامی با ۴۵ درصد به طور یکسان برای زنان و مردان روی می داد. در تعیین میزان بروز خشونت، ۵۲ درصد از پاسخگویان به خشونت فیزیکی اقرار نمودند که در این میان مردان سهم بیشتری داشتند البته میزان آن با افزایش سن در مردان کاهش و با افزایش تحصیلات افزایش می یافت. (آزاد ارمکی، ۱۳۷۵).

• پژوهشی تحت عنوان «بررسی مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران» در سال ۱۳۷۵ توسط فرشته امیر مرادی انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است و حجم نمونه مورد پژوهش در آن ۱۰۰ نفر از زنان مضروبی بودند که از طریق مراجع قضایی به پزشک قانونی شهر تهران معرفی شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه چک لیست می باشد که شامل ۱۲ مورد از مشکلات جسمی و پرسشنامه جهت تعیین مشخصات فردی افراد نمونه پژوهش و همسرانشان، تست استاندارد بک جهت سنجش میزان افسردگی و تست سنجش عزت نفس جهت سنجش آن است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شایع ترین مشکلات جسمی از افراد نمونه در خشونت خانوادگی کبودی و کوفتگی است. همچنین ۴۳ درصد از افراد نمونه دارای افسردگی شدید و ۶۵ درصد آنان نیز فاقد اعتماد به نفس بالا بودند. در طی تجزیه و تحلیل آماری، مشخص شد که بین مشخصات فردی زنان و همسرانشان با مشکلات جسمی و روانی آنها رابطه معنی داری وجود دارد (امیر مرادی، ۱۳۷۵).

• پیشینه خارجی:

• پژوهشی تحت عنوان «نداشتن سر پناه: پویایی اجتماعی خشونت در ازدواج» توسط ریچارد گلس انجام شد که بر روی ۸۰ خانواده در نیویورک آمریکا از طریق مصاحبه صورت گرفته است هدف از این پژوهش، بررسی روند خشونت خانوادگی از طریق تحلیل موقعیت خشونت عنوان شد. در چه زمانی، کی و در چه شرایطی خشونت در خانواده رخ می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت خانوادگی بیشتر در منزل روی می دهد و بیشترین خشونت ها به ترتیب در آشپز خانه، اتاق خواب و اتاق نشیمن روی داده است و تنها مکانی که در آن خشونت رخ نداده بود حمام و دستشویی بود. از طرفی و شدت خشونت در اتاق خواب از هر جای دیگر بیشتر بوده است و از نظر زمانی بیشترین خشونت ها در شب در فاصله ساعت های ۸ بعداز ظهر تا ۱۱،۳۰ اتفاق می افتد و بیشترین قتل های خانوادگی در فاصله بین ساعت ۸ بعد از ظهر و ۲ صبح روی میدهند و بیشترین خشونت های میان زن و شوهر ۶۸٪ در تعطیلات آخر هفته روی می داد. ایشان معتقد است که خشونت خانوادگی بیشتر در منزل رخ می دهد و شدت خشونت، تجربه خشونت در دوران کودکی و منابع اقتصادی، اجتماعی، نداشتن سر پناه و محدودیت های بیرونی در ادامه زندگی زن با شوهر خشونت گر تاثیر دارد (گلس به نقل از ماریا روی، ۱۳۷۷: ۱۰۲-۷۷).

• پژوهشی تحت عنوان «ارتباط میان کثرت تجاوز به همسر و از هم پاشیدگی خانواده در کانادا» در سال ۲۰۰۰ توسط کینگستون-ریچرز در کانادا انجام شد. این تحقیق از طریق بررسی دادهای مرکز ملی پیمایش خشونت

علیه زنان انجام گرفته است. داده های این پیمایش از طریق مصاحبه تلفنی با ۷۸۵۳ زن خانه دار در نقاط مختلف کانادا در سال ۱۹۹۳ جمع آوری شده است. از میان پاسخگویان ۱۹۹۷ زن از شوهرانشان طلاق گرفته بودند. ۵۸۵۶ زن هم چنان با شوهرانشان زندگی می کردند و ۱۰۴۴ زن ازدواج تازه ای انجام داده اند. مصاحبه ها بر اساس مقیاس سنجش خشونت علیه زنان صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی این داده ها حاکی از آن است که ارتباط مثبت و شدیدی میان تجربه خشونت و احتمال پایان ازدواج وجود دارد Kingston-Riechers (2000:351-365).

- پژوهشی تحت عنوان « خشونت، جراحت و نمونه های نمایشی در تجاوزهای جنسی شوهران » در سال ۲۰۰۱ توسط استرمک و دیگران انجام شده است. هدف از این تحقیق شناخت طبیعت و حدود خشونت، اجبار و آسیب فیزیکی در بین قربانیان خشونت جنسی می باشد. این تحقیق ۹۷ زن قربانی تجاوز شوهر را با ۲۵۶ نفر قربانی تجاوز دوست پسر و ۱۹۴ نفر قربانی تجاوز نزدیکان مورد مقایسه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد زنانی که توسط همسر مورد تجاوز قرار گرفته اند زودتر از دو گروه دیگر دنبال درمان رفته اند و بیش تر مورد را به پلیس گزارش داد هاند. اگر چه خشونت های صادره از سوی شوهران و دوست پسران نسبت به نزدیکان آسیب فیزیکی بیشتری به دنبال داشته. اما در مجموع ف رابطه خطی بین متغیر ها و درجه آمادگی خشونت پذیری خانوادگی مشاهده نشده است. نتایج این تحقیق، کلیشه های رایج را که باور دارند تجاوزهای همسران خشونت وجدیت کمتری داراست به چالش کشیده است (Stermac, et al, 2001 : 1218-1233).
- نقد و بررسی مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی :
- طی بررسی های انجام شده در این تحقیق مشاهده کردیم کمتر کسی است که به بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان پرداخته باشد. بیشتر تحقیقات به صورت توصیفی بوده است. که توصیفی از خشونت شوهران علیه زنان در خانواده ارائه می دهند، ولی رابطه علی بین متغیرهای مختلف و خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را مد نظر قرار نمی دهند.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل در آن فرد است. از لحاظ معیار زمان یک تحقیق مقطعی است، چرا که در یک زمان صورت گرفته و واقعیت را در یک برهه از زمان یعنی در سال ۹۰ بررسی می کند و با توجه به میزان ژرفایی در میان تحقیقات پهنانگر قرار دارد و در نهایت با توجه به این که به دنبال شناخت و کمک به حل یک مسئله اجتماعی است در دسته تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.

در تحقیق حاضر از روش پیمایش با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف، هدف ما نشان دادن میزان خشونت (فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی) اعمال شده علیه زنان از جانب همسرانشان است. و در سطح تبیین قصد داریم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل را بر روی میزان خشونت مردان علیه زنان در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری کنیم.

جامعه آماری

منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه ای نمایا یا معرف بدست آمده باشد (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۱۵۷). جامعه آماری این تحقیق را زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده تشکیل می دهند که با توجه به موضوع تحقیق پاسخگویان ما را زنان متأهلی که بیش از یک سال از ازدواج آنها گذشته است شامل می شوند.

۳-۳ حجم نمونه :

برآورد آماری حجم نمونه یکی از قسمت‌های اساسی هر تحقیق پیمایشی است ، « زیرا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد امکانات و دقت تلف می شود . از سویی دیگر اگر نمونه خیلی کوچک باشد ، دقت نتایج کم می شود » (سرایی ، ۱۳۸۲ : ۱۲۷). حجم نمونه بستگی به دو عامل دارد : اول ، هزینه ای که برای آمارگیری در نظر گرفته شده است و دوم ، قابلیت اعتماد و اطمینان که برای دقت نتایج مورد نیاز است (منصور فر ، ۱۳۷۶ : ۳۱۷). برای محاسبه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد . محاسبه حجم نمونه با این فرمول نیازمند آمارهای مختلفی از جمله واریانس متغیر اصلی تحقیق (متغیر وابسته) است که این مقدار را از طریق تحقیقات پیشین به دست آوردیم.

- **خشونت روانی (عاطفی)** : رفتار خشونت آمیزی است که شرافت ، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند . این رفتار به صورت انتقاد ناروا ، تحقیر ، بد دهانی ، تمسخر ، توهین ، فحاشی ، متلک گوئی ، تهدید های مداوم به طلاق یا ازدواج مجدد اعمال می شود که به سختی قابل بررسی و اندازه گیری است و در بسیاری از موارد تأثیر محرز ترس از خشونت جسمی دارد. این نوع خشونت باعث مشکلات زیادی برای خانواده، به خصوص زنان میشود. مسائلی همانند گریز از مشارکت در امور اجتماعی ، از کارافتادگی ادراکی ، انواع افسردگی ، عدم کفایت زنان در مدیریت خانواده ، از بین رفتن اعتماد به نفس بازسازی رفتار خشونت آمیز در کودکان ، عدم کارایی زن در محیط کار ، از بین رفتن استعداد بالقوه ، از بین رفتن اعتبار اجتماعی و خانوادگی و خودکشی می تواند از نتایج خشونت روانی باشد (کار ، ۱۳۷۹ : ۳۵۳).

جدول شماره ۱-۱ متغیرهای سنجش خشونت روانی

سطح سنجش	خشونت روانی
رتبه ای	بی احترامی کردن (ناسزا گفتن)
رتبه ای	تهدید به طلاق
رتبه ای	تهدید به ازدواج مجدد
رتبه ای	قهر کردن
رتبه ای	اخم و ترشرویی
رتبه ای	داد و فریاد زدن
رتبه ای	تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری
رتبه ای	بکارگیری الفاظ نامناسب
رتبه ای	منت نهادن بابت معاش و خرید وسایل شخصی
رتبه ای	عیب جوئی در مورد وضعیت زندگی و کارها
رتبه ای	در موقع صحبت کردن ، گوش ندادن به حرفها
رتبه ای	بی توجه بودن نسبت به رفتارها
رتبه ای	محکم کوبیدن در
رتبه ای	تهدید به کتک زدن
رتبه ای	تهدید به پرتاب کردن اشیا
رتبه ای	توهین و تهدید به دوستان و اقوامتان
رتبه ای	بی احترامی به اعضای خانواده
رتبه ای	به تنبیل بودن ، بی تفاوت بودن و انجام ندادن وظایف خود متهم کردن
رتبه ای	تمسخر کردن شما

جدول شماره ۲-۱ ماتریس تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

سطح سنجش	دامنه پاسخ	گویه	شاخص	بعد	متغیر
رتبه ای	همیشه اغلب گاهی اوقات بندرت هیچ گاه	بی احترامی کردن (ناسزا گفتن) تهدید به طلاق تهدید به ازدواج مجدد قهر کردن اخم و ترشرویی دادو فریاد زدن تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری بکارگیری الفاظ نامناسب منت نهادن بابت معاش و خرید وسایل شخصی عیب جویی در مورد وضعیت زندگی و کارها در موقع صحبت کردن ، گوش ندادن به حرفها بی توجه بودن نسبت به رفتارها محکم کوبیدن در تهدید به کتک زدن تهدید به پرتاب کردن اشیا توهین و تهدید به دوستان و اقوامتان بی احترامی به اعضای خانواده به تنبل بودن ، بی تفاوت بودن و انجام ندادن وظایف خود متهم کردن انجام کاری بر خلاف خواست شما		روانی	انواع خشونت علیه زنان

جدول شماره ۳-۱ بین سرمایه فرهنگی و میزان خشونت در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

سرمایه فرهنگی	خشونت		
۳۸۰.-	۱	ضریب همبستگی پیرسون	خشونت
۰۰۰.	.	Sig. (2-tailed)	
۱	۳۸۰.-	ضریب همبستگی پیرسون	سرمایه فرهنگی
.	۰۰۰.	Sig. (2-tailed)	

با توجه به اینکه دو متغیر خشونت روانی و سرمایه فرهنگی تجسم یافته هر دو در سطح فاصله ای می باشند در نتیجه برای آزمون همبستگی بین دو متغیر از آزمون پیرسون استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون در فاصله اطمینان % ۹۹ سطح معناداری آن برابر است با $Sig=0,000$ به عبارت دیگر همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر $r=-0,314$ منفی بیانگر رابطه متوسط و معکوس میباشد به عبارت دیگر هر چقدر سرمایه فرهنگی

تجسم یافته در بین زنان افزایش یابد خشونت روانی علیه آنها کاهش می یابد. در مجموع با توجه به اطلاعات موجود فرضیه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد میشود بنابراین بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و میزان خشونت روانی در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

جدول شماره (۴-۱): جدول توافقی سرمایه فرهنگی و خشونت روانی

جمع	زیاد	متوسط	کم	خشونت روانی علیه زنان	
				سرمایه فرهنگی	
۱۲۵	۴۲	۵۴	۲۹	فراوانی	کم
				درصد سطری	
				درصد ستونی	
۶۹	۱۱	۴۱	۱۷	فراوانی	متوسط
				درصد سطری	
				درصد ستونی	
۶	۰	۰	۶	فراوانی	زیاد
				درصد سطری	
				درصد ستونی	
۲۰۰	۵۳	۹۵	۵۲	فراوانی	جمع
				درصد سطری	
				درصد ستونی	

۵۵,۸ درصد از کسانی که سرمایه فرهنگی کمی داشته اند خشونت روانی کمی نیز بر آنها اعمال شده است و ۵۶,۸ درصد خشونت متوسط و ۷۹,۲ درصد آنها خشونت زیادی را تحمل می کنند
 ۲۴,۶ درصد پاسخگویانی که سرمایه فرهنگی متوسطی داشته اند خشونت روانی کمی از طرف همسرانشان بر آنها اعمال شده است و ۵۹,۴ درصد خشونت متوسط و ۱۵,۹ درصد خشونت زیادی بر آنها اعمال شده است.
 تمامی پاسخگویانی که سرمایه فرهنگی زیادی داشته اند خشونت کمی بر آنها اعمال شده است. با توجه به درصد های فوق می توان گفت که ۷۹,۲ درصد پاسخگویانی که خشونت زیادی داشته اند دارای سرمایه فرهنگی کمی بوده اند. در کل می توان چنین نتیجه گرفت که ۶۲,۵ درصد پاسخگویان که خشونت بر آنها اعمال شده است دارای سرمایه فرهنگی کمی بودند.

نتایج:

یافته های توصیفی که از تحقیق حاضر به دست آمده این است که میانگین خشونت در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه برابر است با ۱۱۰,۷۸ که با توجه به دامنه نمرات که می توانسته بین ۴۱ تا ۲۰۵ باشد خشونت در حد متوسط می باشد. و میانگین خشونت روانی در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برابر است با ۵۸,۵ که این میانگین با توجه به دامنه

نمرات که می توانست بین ۱۹ تا ۹۵ باشد در حد متوسط می باشد. همچنین میانگین سرمایه فرهنگی در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه برابر است با ۶۶,۵۲ که با توجه به دامنه نمرات که می توانسته بین ۳۰ تا ۱۵۰ باشد سرمایه فرهنگی در حد پائین می باشد. و میانگین سرمایه فرهنگی تجسم یافته در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برابر است با ۴۳,۱۸ که این میانگین با توجه به دامنه نمرات که می توانست بین ۲۱ تا ۱۰۵ باشد در حد پائین می باشد. و میانگین سرمایه فرهنگی عینیت یافته در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برابر است با ۱۲,۱۲ که با توجه به دامنه نمرات که می توانست بین ۵ تا ۲۵ باشد در حد متوسط می باشد. و میزان سرمایه فرهنگی نهادینه شده در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برابر است با ۱۱,۲۳ که با توجه به دامنه نمرات که می توانست بین ۴ تا ۲۰ باشد در حد متوسط می باشد. و همچنین میزان سرمایه اقتصادی در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برابر است با ۶,۰۸ که با توجه به دامنه نمرات که می توانست بین ۳ تا ۹ باشد در حد بالا می باشد.

۷۹,۲ درصد پاسخگویان که خشونت روانی زیادی بر آنها اعمال می شد سرمایه فرهنگی کمی داشته اند و ۵۶,۸ درصد پاسخگویانی که خشونت روانی متوسطی را متحمل میشدند دارای سرمایه فرهنگی کمی داشته اند و ۵۵,۸ درصد زنانی که خشونت روانی کمی بر آنها اعمال می شد دارای سرمایه فرهنگی کمی بوده اند. با توجه به درصد های فوق می توان گفت بیشترین خشونت روانی متعلق به افرادی بوده که سرمایه فرهنگی کمی داشته اند.

رابطه معنا داری بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و خشونت روانی وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر ۰,۳۱۴- = منفی بیانگر رابطه متوسط و معکوس میباشد به عبارت دیگر هر چقدر سرمایه فرهنگی تجسم یافته در بین زنان افزایش یابد خشونت روانی علیه آنها کاهش می یابد. هر چه زنان از توانایی و امکانات بالاتری در خانواده برخوردار باشند خشونت که از طرف همسر خود متحمل می شوند کمتر است ما مشاهده می کنیم که رابطه عکس بین سرمایه فرهنگی و خشونت وجود دارد. زنانی که سرمایه فرهنگی بالاتری برخوردار هستند (خشونت روانی) کمتری را از جانب همسران خود متحمل می شوند هر چند که تاثیر سرمایه فرهنگی بر انواع خشونت متفاوت می باشد بیشترین تاثیر را سرمایه فرهنگی بر خشونت فیزیکی داشته است که زنانی که سرمایه فرهنگی بالاتر داشتند خشونت فیزیکی کمتری را متحمل می شدند و بعد به ترتیب بر سرمایه اقتصادی، اجتماعی و روانی تاثیر گذار بوده است.

منابع

- آزاد ارمکی، تقی، (۱۳۷۵)، «بررسی خشونت در جامعه تهران»، فرهنگ عمومی، شماره ۱۹
- اعزاز، شهلا، (۱۳۸۰)، «خشونت خانوادگی - زنان کتک خورده»، تهران، نشر سالی.
- امیر مرادی، فرشته، (۱۳۷۵)، «بررسی مشکلات جسمی و روانی مضروب تحت خشونت همسران مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم پزشکی
- ساروخانی، باقر، (۱۳۷۵)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر سروش.
- سرای، حسن، (۱۳۸۲)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران
- کار، مهر انگیز، (۱۳۷۹)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، تهران انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
- نوابی نژاد، شکوه، (۱۳۷۸)، «استحکام خانواده در ایران»، بیوند شماره ۱۹۲
- منصورفر، کریم، (۱۳۷۶)، روش های آماری، تهران انتشارات دانشگاه تهران.

منابع انگلیسی

- Kingston- reichers, J(2000) The association between the frequency of wife assault, and marital dissolution in Canada. Journal of population Economics, 14, 351-365
- Gelles, R.J & Straus, M.A., 1979, Violence in the family, Journal of Social Issues, vol. 35.
- Good, W.J., 1971, Force & violence in the family, Journal of marriage and the family, vol. 3, No. 4.

- Stermac,L,Del Bore, G& Addison , M(2001) violence , injury , and presentation patterns in spousal sexual assaults, violence Against women, 7: 1218- 1233.